

ВНУТРИМАТОЧНЫЕ СПАЙКИ: ФАКТОРЫ РИСКА И ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С НАЛИЧИЕМ БЕСПЛОДИЯ.

Мамирова Г.Э.

Республиканская специализированная клиника ЗАНГИОТА №1
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13920132>

Актуальность: Внутриматочные синехии или спайки (ВМС) под общеизвестным названием Синдрома Ашермана (СА), не смотря на своё широкоизучанность остаётся одним из важных вопросов в оперативной гинекологии. На развития данного заболевания приводят травмы базального слоя эндометрия, которые являются последствиями внутриматочных вмешательств таких, как выскабливание полости матки после родов или неполных абортов, полипэктомия, миомэктомия, кесарево сечение и др. В результате образования спаек полость матки деформируется и как следствие развивается функциональное нарушение. Также бессимптомное течение этой патологии усложняет своевременную диагностику и лечению, в связи чем требует достаточного изучения причин развития внутриматочных спаек. Одновременно нужно помнить о ранней профилактике заболевания для снижения частоты осложнений таких, как бесплодие, невынашивание беременности и др.

Ключевые слова: Синдром Ашермана, внутриматочные синехии, внутриматочные спайки, бесплодие, факторы риска, профилактика.

Цель исследования: изучить факторов риска развития синдрома Ашермана и методов лечения и профилактики заболевания у женщин репродуктивного возраста с жалобами на бесплодия.

Материалы и методы исследования: За 2023 год в базу гинекологического отделения Многопрофильной клиники ЦРПКМР г. Ташкент обратились 126 женщины с жалобами на бесплодие с целью выявления причин и лечения данного состояния. Далее из этой группы пациенток нами были выбраны 34 женщины, у которых был подтвержден синдром Ашермана. Проведен ретроспективный анализ клинико-anamnestических данных этих 34 пациенток. Всем предварительный диагноз был выставлен на основе ТВ УЗИ. Степень патологического процесса в полости матки определялась интраоперационно во время гистероскопии в I фазе менструального цикла по классификации предложенной Американским Обществом Фертильности (AFS, 1988г.) У всех женщин проведена лечебно-диагностическая гистерокопия

с рассечением внутриматочных спаек механическим путём и в полости матки оставлен рассасывающийся шовный материал с целью профилактики и лечения внутриматочных спаек.

Результаты. Средний возраст женщин составил $29,7 \pm 6,03$ лет. У всех женщин в анамнезе имеется жалобы на отсутствие беременности при регулярном незащищенном половом акте в течение 12 и более месяцев. Среди них первичное и вторичное бесплодия встречались 13/34 (38,24%) и 21/34 (61,76%) случаев соответственно. Из гинекологического анамнеза выявилось у 13 из 21 (61,9%) женщин со вторичным типом бесплодия имели вмешательства в полости матки в виде выскабливания полости матки в связи медикаментозного аборта и неразвивающейся беременностью. Также 5/21 (23,81%) женщинам было произведено кесарево сечение и у 3 из 21 (14,29%) женщин, также у женщин с первичным бесплодием в анамнезе не отмечалось какое либо оперативное вмешательство. У всех женщин отмечалась дисменорея, у 3/34 (8,82%) гипоменорея. Стоит отметить, что все пациентки с гипоменореей относились в группу женщин с вторичным бесплодием. Во время гистероскопии у 11/34 (32,35%) был выявлен очаговый гиперпластический процесс эндометрия в сочетании синехии легкой степени, у 1/34 (2,94%) синехии легкой степени в сочетании эндометриоза, у 22/34 (64,7%) случаев изолированный синдром Ашермана в разных степенях выраженности. В том числе встречалась 1 степень СА в 22/34 (64,72%) случаев, 2 степень СА в 12/34 (35,29%) случаев, 3 степень СА по классификации AFS не наблюдалась. Наиболее выраженный спаечный процесс отмечался у женщин, кто имел в анамнезе выскабливание полости матки и кесарево сечение. После диагностически-лечебной гистероскопии в период от 6 до 18 месяцев у пациенток был проведен опрос. На опросе участвовали 23/34 (67,65%) женщин, не было возможность связаться с 11 из 34 пациенток и у 1/34 произведено гистерэктомия в связи выявления злокачественных изменений в гистологическом анализе. Репродуктивная функция восстановилась у 13/22 (59,1%) женщин: из них у 1/13 (7,69%) беременность наступила с помощью ЭКО со второго попытка, у 5/13 (38,46%) после лечения и у 7/13 (53,85%) случаев самостоятельно. Исход беременностей: у 2/13 (15,38%) пациенток беременность закончилась с неразвивающейся беременностью, у 9/13 (69,23%) естественными родами без осложнений, у 5/13 (38,46%) женщин беременность протекает без особенностей. В этот период у 29/34

(85,29%) женщин менструальный цикл восстановилась полностью, у 1/34 (2,94%) жалобы на гипоменорею сохранились.

Заключение: Изучение факторов риска, первичная профилактика являются важными моментами предотвращения развития внутриматочных спаек и их последствия. В связи с чем необходима снизить частоту выскабливание полости матки и применять профилактические меры после каждой внутриматочной манипуляции. В этом плане стоит задуматься о применение рассасывающегося шовного материала как вариант барьерного противоспаечного метода профилактики и лечения при внутриматочных синехиях.

Использованная литература:

1. AAGL Elevating Gynecologic Surgery. AAGL practice report: practice guidelines on intra-uterine adhesions developed in collaboration with the European Society of Gynaecological Endoscopy (ESGE). Gynecol Surg. 2017; 14 (1): 6. doi: 10.1186/s10397-017-1007-3.
2. ASRM. The American Fertility Society: Classifications of adnexal adhesions, distal tubal occlusion, tubal occlusion secondary to tubal ligation, tubal pregnancies, Mullerian anomalies and intrauterine adhesions. Fertil Steril 1988, 49:944-955.
3. De Wilde R.L., Brölmann H., Koninckx P.R. et al. Prevention of adhesions in gynaecological surgery: the 2012 European field guideline // Gynecol Surg. 2012; 9 (4): 365-8.
4. De Wilde R.L., Brölmann H., Koninckx P.R. et al. Prevention of adhesions in gynaecological surgery: the 2012 European field guideline // Gynecol Surg. 2012; 9 (4): 365-8.
5. Рудакова Е. Б., Т.Ю. Куриленко, В.В. Давыдов, В.П. Давыдов Внутриматочная патология. Клиника, гистероскопическая картина, диагностика и лечение. – 2012. – 80 с.

